

TERAPIAS DE REGENERAÇÃO CARDÍACA COM CÉLULAS-TRONCO: REVISÃO INTEGRATIVA

Inequalities in access to oncology treatment in Brazil

Ana Patrícia Pereira Ribeiro, Graduanda em enfermagem, Universidade do Norte- UNINORTE

Raife Marcolino Nunes, Pós-graduando em Urgência, Emergência e UTI, UniFIP

Fernando José de Moraes Silva, Graduando em Medicina, Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba - IESVAP

Isabela de Moura Mota, Graduanda em Medicina, Centro Universitário de Mineiros- UNIFIMES

Amanda Batista Covre, Graduanda em Medicina, Universidade de Cuiabá

Indyannara Karyn Mendes Soares de Sousa, Graduanda em Fisioterapia, Centro Universitário Santo Agostinho

Leandro Maia Leão, Graduando em Enfermagem, Centro Universitário CESMAC

Geisa Carvalho Bandeira, Graduanda em Medicina, Universidade Federal do Pará

Ana Caroline Moreira Hortegal, Mestranda em Ciências da Saúde, Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares - EMSERH

Julianne de Area Leão Pereira da Silva, Mestra em Saúde do Adulto, PPGSAD/UFMA

app.ribeiro30@gmail.com

RESUMO:

Introdução: As terapias de regeneração cardíaca com células-tronco têm emergido como uma promissora abordagem para tratar doenças cardíacas, especialmente insuficiência cardíaca e infarto do miocárdio. O potencial das células-tronco em reparar e regenerar tecidos danificados tem gerado grande interesse na comunidade científica e médica. **Objetivo:** Descrever as terapias de regeneração cardíaca com células-tronco. **Metodologia:** Foi realizada uma revisão integrativa da literatura utilizando descritores padronizados pelo DeCS/MeSH: "células-tronco", "sistema cardiovascular", "terapêutica" e "doenças cardíacas". As buscas foram conduzidas nas bases de dados PubMed, SciELO e LILACS, abrangendo o período de 2019 a 2023. Os critérios de inclusão foram artigos completos e gratuitos, publicados em português, inglês ou espanhol. Artigos duplicados foram excluídos da análise. **Resultados e Discussão:** Dos 72 artigos inicialmente identificados, 8 atenderam aos critérios de inclusão. A análise dos estudos selecionados revelou que diferentes tipos de células-tronco, incluindo células-tronco embrionárias, células-tronco pluripotentes induzidas (iPSCs) e células-tronco mesenquimais, têm sido investigadas para regeneração cardíaca. Os resultados demonstraram que as terapias celulares podem melhorar a função cardíaca e reduzir a área de cicatrização após um infarto do miocárdio. No entanto, a eficácia e segurança das terapias variam conforme o tipo de célula e o método de administração. Os estudos revisados destacam o potencial das células-tronco em promover a regeneração do tecido cardíaco danificado, mas também apontam desafios significativos. Entre esses desafios, destacam-se a potencial formação de tumores, rejeição imunológica e dificuldades na integração das células transplantadas com o tecido cardíaco existente. Além disso, a padronização dos protocolos de administração e a identificação do tipo celular mais eficaz permanecem como barreiras a serem superadas para a implementação clínica ampla dessas terapias. **Conclusão:** As terapias de regeneração cardíaca com células-tronco mostram-se promissoras para o tratamento de doenças cardíacas, oferecendo uma nova esperança para pacientes com insuficiência cardíaca e infarto do miocárdio. No entanto, ainda são necessários mais estudos para superar os desafios associados à segurança e eficácia dessas terapias.

Palavras-chave: Células-tronco; Sistema cardiovascular; Terapêutica.